
**ТРАНСГЕНЕРАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ НИЗКОДОЗОВОГО
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ У СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ИЗ ЗОНЫ ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОГО
РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ И
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ**
**TRANSGENERATION EFFECTS OF LOW-DOSE IONIZING
RADIATION IN SEED PROGENY OF PLANTAIN FROM THE EAST-
URAL RADIOACTIVE TRACE ZONE: ELECTRICAL SIGNALS AND
PHOTOSYNTHETIC RESPONSES**

Ю.А. Немцова ¹, Н.С. Шималина ², М.А. Гринберг ¹

¹Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Россия; julnemtcova@yandex.ru

²Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия

Ключевые слова: ионизирующее излучение, малые дозы, трансгенерационные эффекты, электрические сигналы

Рост и развитие растений происходит в условиях постоянно действующего ионизирующего излучения (ИИ) – естественного радиационного фона, который может быть повышен по ряду причин. Повышенная радиационная нагрузка в зоне произрастания растений может привести к изменениям в процессах адаптации к условиям окружающей среды (температура, влажность, механические воздействия). Такие изменения могут быть обусловлены модификацией сигнальных систем, включая электрические сигналы (ЭС), способной оказывать влияние на физиологические процессы в растениях, такие как фотосинтез. Для понимания механизмов долгосрочного действия ИИ и установления закономерностей функционирования экосистем в условиях повышенного радиационного фона необходимо изучение эффектов ИИ не только непосредственно на облученных растениях, но и в следующих поколениях. Цель работы: изучение эффектов низкодозового ионизирующего излучения у семенного потомства подорожника большого (*Plantago major* L.) из зоны Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСa) по морфометрическим параметрам, электрическим сигналам и активности фотосинтеза.

Эксперименты проводились в контролируемых лабораторных условиях на растениях *P. major*. Смесь семян была получена в природных популяциях подорожника, произрастающего в зоне ВУРСa (мощность поглощенной дозы для родительских растений на импактном участке составляла 128 мкГр/ч). В качестве контроля использовались семена, собранные на участке с естественным значением радиационного фона (0.1 мкГр/ч). В ходе работы была проведена оценка морфометрических параметров, электрических сигналов и изменений активности фотосинтеза в ответ на распространение ЭС, которые индуцировался нагревом кончика листа. Регистрация экстраклеточных потенциалов производилась в трех листьях в трех зонах на

разном удалении от области стимуляции при помощи макроэлектродной техники. Регистрация параметров фотосинтеза осуществлялась в нагреваемом листе при помощи РАМ-флуориметра.

Результаты экспериментов демонстрируют увеличение морфометрических показателей (сырой и сухой массы листьев и корней), тенденцию к увеличению амплитуды ЭС, а также усиление вызванных ЭС изменений фотосинтетической активности у потомков облученных растений (усиление амплитуд изменений квантового выхода фотосистемы II – ФПСII и нефотохимического тушения флуоресценции – NPQ). Полученные результаты соответствуют предыдущим экспериментам, выполненным непосредственно на подвергшихся действию ИИ растениях и позволяют сделать вывод о сохранении эффектов ИИ у следующего поколения.

Исследование выполнено в рамках научной программы Национального центра физики и математики, направление № 10 «Экспериментальная лабораторная астрофизика и геофизика».

DOI:10.5281/zenodo.17058791

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУР ЛИМФОЦИТОВ И МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПАЦИЕНТОВ С МЕСТНЫМИ ЛУЧЕВЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ **CYTOGENETIC ANALYSIS OF LYMPHOCYTE AND MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS CULTURES IN PATIENTS WITH LOCAL RADIATION INJURIES**

В.А. Никитина, В.Ю. Нугис, Е.Е. Ломоносова, М.Г. Козлова,
Т.А. Астрелина, И.В. Кобзева, Ю.Б. Сучкова, А.С. Самойлов
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва, Россия;
nikitinava@yandex.ru

Ключевые слова: хромосомные aberrации, транслокации, ионизирующее излучение, FISH, mFISH

Методы биологической дозиметрии незаменимы при невозможности физической оценки доз ионизирующих излучений, полученных в аварийных ситуациях, накопленных при хроническом воздействии, а также в отдаленные сроки после экспозиции для проведения медико-социальной экспертизы и исследования генотоксических эффектов радиации. Цитогенетический метод биодозиметрии основан на определении частот дицентриков (окрашивание красителем Гимза) или хромосомных транслокаций (флуоресцентное окрашивание трех пар хромосом), коррелирующих с поглощенной дозой облучения. Метод мультицветного флуоресцентного окрашивания (mFISH) сочетает в себе возможности описанных выше методов и позволяет оценить

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156